

Взаимозависимость социальной жизни и коммуникации – транспорта

1. **Салимов Бахриддин Лутфуллаевич.** и.о. профессор
Ташкентского государственного университета.

2. **Товбеков Жалолиддин** Студент Ташкентского
государственного университета.

АННОТАЦИЯ

В статье анализируется тот факт, что в последние годы как во внутренней, так и во внешней политике нашей страны происходят кардинальные реформы, что начатые реформы начинают показывать свои положительные результаты за короткий промежуток времени, и, в частности, глобальные изменения происходят в системе связи и транспорта

Ключевые слова: величие, патриотизм, реформы, связь, транспорт, модернизация.

ANNOTATION

The article analyzes the fact that fundamental reforms have been taking place in both the internal and foreign policy of our country in recent years, that the initiated reforms are beginning to show their positive results in a short period of time, and in particular, global changes are taking place in the communication and transport system.

Key words: greatness, patriotism, reforms, communication, transport,

modernization.

Объяснение общественных отношений с помощью философских категорий, т. е. категории индивидуальности, особенности и всеобщности, служит для освещения одной стороны вопроса. Ведь для великих личностей естественно иметь общие черты, объединяющие их деятельность. Прежде всего эта общность определяется тем, что все великие люди обладают высоким интеллектом. Благодаря этой особенности они могут правильно оценить текущую ситуацию и предсказать направление развития будущих событий. Также они могут владеть информацией о различных опасностях, угрожающих стабильности общества. Обладание этими качествами, в свою очередь, делает статус великих людей намного выше, чем у обычных людей. В результате влияние великих людей, пользующихся безграничным уважением в народе, на общественные отношения становится очень сильным. Одним из величайших общих качеств великих людей является их филантропия. Жить с болью народа с правильным пониманием общественных отношений, ставить интересы народа выше собственных интересов - вот важные критерии величия. Ведь как бы ни был велик человек, нация всегда стоит над ним, ибо сильное стремление большинства людей к объединению всегда ведет к увеличению преимуществ его конечного результата. Поэтому великие люди достигают величия только тогда, когда представляют интересы народа.

Особенно за последние четыре-пять лет произошли кардинальные реформы как во внутренней, так и во внешней политике нашей страны. Начатые реформы за короткое время стали давать свои положительные

результаты. Граждане Узбекистана стали замечать перемены в своей жизни и рады этому. Политика, проводимая Президентом Узбекистана Ш.М.Мирзиёевым, также тепло приветствуется в мировом сообществе. Люди мира признают и одобряют изменения и обновления, происходящие в Узбекистане. Основные направления реформ, осуществляемых и наращиваемых в Узбекистане под руководством Шавката Мирзиёева, ведут к самостоятельности общественных отношений:

полностью изменились отношения между государством и народом. Стал соблюдаться принцип, что народ должен служить народу, а не государству;

деятельность государственных органов подвергалась критическому анализу и коренным изменениям или реорганизации;

На практике была обеспечена свобода слова, свобода печати, СМИ в целом, стали подробно обсуждаться ошибки и недостатки в обществе;

начаты глубокие структурные реформы по модернизации и обновлению экономики страны;

проведены масштабные изменения на всех ступенях образования, включая дошкольное образование, народное образование, среднее специальное образование, высшее образование, послевузовское образование;

разработаны совершенно новые подходы к охране здоровья населения, повышению занятости и реальных доходов населения, решению проблем женщин, молодежи и групп населения, нуждающихся в помощи;

улучшились отношения с приграничными и соседними странами, открылись дороги;

последовательно проводятся реформы в дорожно-коммуникационном и транспортном секторах страны. В частности, в целях повышения эффективности и координации работы в сфере создано Министерство транспорта Республики Узбекистан;

приняты государственные программы ремонта и реконструкции автомобильных дорог местного и международного значения и обеспечивается их выполнение;

продолжается реконструкция, новое строительство и электрификация железных дорог. В городе Ташкенте успешно ведется строительство подземного метро, не имеющего аналогов в Средней Азии;

проведена значительная работа по модернизации воздушного транспорта и повышению его конкурентоспособности. На базе национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» созданы самостоятельные компании «Узбекистон хаво йуллари» и «Узбекистон аэропорты»;

прорабатываются проекты по открытию международных транспортных коридоров и расширению дорожно-коммуникационных возможностей Узбекистана. Среди них участие в международном проекте «Одно место, одна дорога» и планируемая работа по открытию Трансафганского транспортного коридора.

В своем выступлении на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев затронул вопросы, связанные с развитием дорожно-коммуникационной и транспортной системы и выводом ее на новый уровень. Президент сказал: «Сегодня перед странами Центральной Азии стоит важная стратегическая

задача. Он призван обеспечить глубокую интеграцию нашего региона в глобальные экономические, транспортные и транзитные коридоры.

В связи с этим предлагаем открыть региональный центр развития транспортно-коммуникационных связей под эгидой ООН».

Как видно из приведенной цитаты, Президент Шавкат Мирзиёев акцентирует внимание мировой общественности на вопросах связи и транспорта, одной из проблем, стоящих перед странами Центральной Азии. Отсутствие прямого выхода к морю является препятствием для развития стран региона. Безусловно, страны региона, особенно Республика Узбекистан, прилагают определенные усилия для решения этой проблемы. Если эта работа будет вестись под эгидой такой влиятельной международной организации, как ООН, мы не думаем, что достигнем ожидаемых результатов. Это обеспечивается глубокой интеграцией региона Центральной Азии в глобальные экономические, транспортные и транзитные коридоры. Мы считаем, что тогда будут решены проблемы, мешающие странам региона выйти на мировой рынок и вести отношения свободной торговли.

После обретения независимости в нашей стране была проделана большая работа по развитию дорожной, коммуникационной и транспортной системы:

- в первую очередь система дорог, связи и транспорта на территории Узбекистана была поставлена под контроль руководства республики;
- созданы соответствующие правовые рамки, законы, положения, руководства и т. д. для эффективной работы системы в новых условиях;
- изменена структура дорожно-коммуникационной и транспортной системы, созданы акционерные общества и комитеты, такие как «Узбекистон хаво

йуллари», «Ўзбекистон темир йуллари»;

- установлены отношения сотрудничества с зарубежными странами по дорожному строительству и развитию видов транспорта;
- В транспортной системе Узбекистана стали использоваться современные автомобили, автобусы, локомотивы, вагоны и самолеты зарубежного производства;
- Впервые в Узбекистане запущен завод по производству легковых автомобилей;
- освоен и успешно внедрен в практику Узбекистана опыт современного мостостроения и дорожного строительства;
- начаты прямые грузовые и пассажирские перевозки с зарубежными странами;
- Вся территория Узбекистана была полностью связана сетью железных дорог и т.д.

Литература

1. Бахриддин Лутфуллаевич Салимов (2022) ЎЗБЕКИСТОН ТАРАҚҚИЁТИДА КОММУНИКАЦИЯ ВА ТРАНСПОРТ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ. Academic research in educational sciences, 3 (TSTU Conference 1), 403-407.
2. Salimov B.L. Expression of Dialectic Categories in the Individual's Social Life // openaccessjournals. eu. International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology. Volume: 1, Issue 4, 2021. -P.16-18.

3. Салимов Б.Л. Философская роль диалектических категорий в жизни человека // Историческая психология и социология истории (historical psychology & sociology). – М., 2020. Т. 13. -№1. -С. 111-119.
4. Salimov Baxriddin Lutfullaevich. The philosophical role of dialectical categories in human life. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Volume: 1, Issue 6, 2021. -P.406-410.